

I 2 tumori resistenti (#124 e #239) presentano rispetto ai loro controlli sensibili le seguenti differenze significative:

- minor numero di mitocondri per μm^3 (-31% nel #124 e -18% nel #239)
- aumento volume mitocondriale (μm^3)(+132% nel #124 e +44% nel #239)
- aumento dell'alterazione morfologica definita c-shaped o ring-shaped (+62% nel #124 e +280% nel #239, **Fig 1**)
- aumento quasi totale della rottura delle creste interne dei mitocondri (cristolisi) (+620% nel #124 e +132% nel #239, **Fig 2**)

Fig 1 - **abbiamo la necessità di trovare marcatori di danno mitocondriale**

Fig 2

#124

Tumori Sensibili								Tumori Resistenti							
Sample	NA (μm^2)	Vv	Nv	V medio mit	DANNO			Sample	NA (μm^2)	Vv	Nv	V medio mit	DANNO		
	N°mito/A cit	pt mito/pt tot	(n/ μm^3)	(μm^3)	1	2	3		N°mito/A cit	pt mito/pt tot	(n/ μm^3)	(μm^3)	1	2	3
90_2a	0.57	0.064	1.191	0.060	87.9	11.2	0.9	90_4d	0.36	0.052	0.679	0.097	62.4	12.7	24.9
90_2d	0.60	0.066	1.236	0.057	87.8	8.9	3.3	90_4e	0.39	0.114	0.512	0.266	47.2	10.9	41.9
90_3a	0.57	0.065	1.174	0.058	82.3	10.0	7.7	90_5b	0.45	0.072	0.780	0.107	64.4	33.0	2.6
90_3e	0.43	0.056	0.810	0.074	89.4	10.0	0.6	90_5g	0.49	0.054	1.100	0.069	73.3	22.6	4.1
90_6f	0.45	0.050	0.938	0.061	83.3	16.7	0.0	90_7a	0.43	0.097	0.651	0.169	77.8	11.7	10.5
90_6h	0.47	0.049	1.013	0.053	83.9	16.1	0.0	90_7f	0.40	0.074	0.655	0.132	66.6	27.3	6.1
media	0.52	0.058	1.06	0.06	85.7	12.2	2.1		0.42	0.077	0.73	0.14	65.3	19.7	15.0
se	0.03	0.00	0.07	0.00	1.21	1.39	1.23		0.02	0.01	0.08	0.03	4.32	3.81	6.31
n	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Tumori S vs R															
t-test	0.02	0.10	0.01	0.02	0.00	0.09	0.07								
%			-31.2		-23.9	62.0									
föld				2.3			7.2								
Legenda															
1	Normale														
2	Cambio di forma (pleiomorfismo) con ripiegamento o chiusura su se stesso e/o notevole restringimento nella parte centrale+ creste integre														
3	Cristolisi (con almeno 1 residuo di cresta ancora presente) e/o dilatazione mitocondriale														

#239

Tumori Sensibili*								Tumori Resistenti									
Sample	NA (μm^2)		Vv	Nv (n/ μm^3)	V medio mit (μm^3)	DANNO			Sample	NA (μm^2)		Vv	Nv (n/ μm^3)	V medio mit (μm^3)	DANNO		
	N°mito/A cit	pt mito/pt tot				1	2	3		N°mito/A cit	pt mito/pt tot				1	2	3
90_8a	0.56	0.090	0.968	0.104	98.4	0.8	0.8	90_11a	0.48	0.079	0.806	0.105	94.9	3.2	1.9		
90_8c	0.53	0.066	1.016	0.067	98.0	2.0	0.0	90_11e	0.46	0.089	0.720	0.125	86.2	8.0	5.8		
90_9a	0.46	0.074	0.771	0.098	98.1	1.6	0.3	90_12c	0.42	0.078	0.673	0.124	97.9	2.1	0		
90_9c	0.51	0.071	0.948	0.084	97.3	0.9	1.8	90_12d	0.50	0.077	0.877	0.095	94.9	5.1	0		
90_10b	0.52	0.059	1.048	0.059	96.3	3.4	0.2	90_13a	0.54	0.091	0.914	0.111	89.4	10.6	0		
90_10c	0.49	0.064	0.939	0.077	97.3	2.5	0.2	90_13c	0.44	0.090	0.672	0.146	86.3	13.7	0.0		
media	0.51	0.071	0.95	0.08	97.6	1.9	0.6		0.47	0.084	0.78	0.12	91.6	7.1	1.3		
se	0.01	0.00	0.04	0.01	0.31	0.41	0.27		0.02	0.00	0.04	0.01	2.03	1.83	0.96		
n	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		
* presenza di lipid droplets																	
Tumori S vs R																	
t-test	0.15	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.48										
%			-18.0		-6.1												
fold				1.4		3.8	2.3										
Legenda																	
1	Normale																
2	Cambio di forma (pleiomorfismo) con ripiegamento o chiusura su se stesso e/o notevole restringimento nella parte centrale+ creste integre																
3	Cristolisi (con almeno 1 residuo di cresta ancora presente) e/o dilatazione mitocondriale																